

ZAMONAVIY “O’QITUVCHI” PORTFOLIOSINI YARATISH USULLARI VA VOSITALARI

Jurayev Nuriddin Nuroli o’g’li

SHDPI talabasi

Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400664>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim jarayonida o’qituvchining kasbiy rivojlanishini qo’llab-quvvatlash vositasi sifatida portfolioni yaratish usullari va vositalari tahlil qilingan. Bugungi kunda o’qituvchilarning pedagogik yutuqlarini hujjatlashtirish va baholash, shuningdek, ularning kasbiy rivojlanishini kuzatish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish zaruriyati ortib bormoqda.

Maqolada portfolioni yaratish bosqichlari – rejalashtirish, shakllantirish, vositalarni tanlash va taqdim etish jarayonlari atroflicha yoritilgan. Shuningdek, portfolioni yaratishda qo’llaniladigan zamonaviy vositalar, jumladan, Google Sites, Mahara, kabi platformalar va Google Docs, OneNote, Evernote kabi xizmatlarning afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida portfolioning o’qituvchining malakasini oshirish, tajribasini ommalashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etishda muhim ahamiyatga egaligi ko’rsatildi. Shuningdek, raqamli portfolioni ta’lim jarayoniga keng joriy etish, uni baholash mezonlarini ishlab chiqish hamda o’qituvchilarga metodik yordam ko’rsatish bo’yicha takliflar ilgari surilgan. Ushbu maqola o’qituvchilar, ta’lim muassasalari rahbarlari va pedagogika sohasi tadqiqotchilari uchun foydali bo’lib, kasbiy rivojlanish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so’zlar: O’qituvchi portfoliosi, zamonaviy ta’lim, raqamli texnologiyalar, kasbiy rivojlanish, pedagogik yutuqlar, elektron portfolio, ta’lim sifati, metodik vositalar, Google Sites, Mahara, Wix, Weebly, OneNote, innovatsion yondashuv, portfolio baholash.

KIRISH.

Bugungi kunda ta’lim jarayonida o’qituvchining kasbiy mahorati va pedagogik salohiyati muhim ahamiyat kasb etadi. O’qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o’quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi yetakchi shaxs sifatida maydonga chiqmoqda. Shuning uchun ham zamonaviy o’qituvchidan nafaqat an’anaviy usullarda dars o’tish, balki innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish, o’z kasbiy rivojlanishini doimiy ravishda nazorat qilish va ta’lim sifatini oshirish yo’lida izlanish talab etiladi.

O’qituvchi portfoliosi – bu uning kasbiy rivojlanish yo’lidagi yutuqlari, ilgari surayotgan pedagogik g’oyalari hamda o’quv jarayonida qo’llayotgan metodlari haqida to’liq ma’lumot beruvchi hujjatlar to’plamidir. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi natijasida o’qituvchilarning portfolio yaratish usullari ham takomillashib bormoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida interaktiv, multimediali va bulutli texnologiyalarga asoslangan portfoliolar yaratish imkoniyati kengaymoqda. Mazkur maqolada zamonaviy o’qituvchi portfoliosini shakllantirish usullari va vositalari tahlil qilinadi. Xususan, elektron portfolio, veb-platformalar, bulutli texnologiyalar va maxsus dasturiy vositalardan foydalanish imkoniyatlari ko’rib chiqiladi. Shuningdek, samarali portfolio yaratishning tamoyillari, uning o’qituvchiga va ta’lim jarayoniga ta’siri haqida fikr yuritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining kasbiy rivojlanishini hujjatlashtirish va baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, o'qituvchi portfoliosini yaratish va undan samarali foydalanish bo'yicha xalqaro va milliy tadqiqotlar ko'plab mualliflar tomonidan o'rganilgan.

Helen Barrett o'z tadqiqotida o'qituvchi portfoliolarini ikki asosiy jihatni qamrab olishini ta'kidlagan: birinchidan, bu o'qituvchining kasbiy rivojlanishini hujjatlashtirishga xizmat qilsa, ikkinchidan, u ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkonini yaratadi. Ya'ni, elektron portfoliolar o'qituvchining o'z kasbiy taraqqiyotini baholashi va o'zining raqamli ko'nikmalarini namoyish etishi uchun samarali vosita hisoblanadi.[1]

Zeichner, K., & Wray, Ushbu tadqiqotda AQShda o'qituvchi tayyorlash dasturlarida portfoliodan foydalanish tajribasi tahlil qilingan. Zeichner va Wray ta'kidlaydilar: portfoliolar o'qituvchilarga o'z pedagogik faoliyati ustida fikr yuritish, kasbiy rivojlanish va bilimlarini tizimli namoyon etish imkonini beradi.[2]

Qodirov A. Zamonaviy o'qituvchi portfoliosini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni. Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali, Qodirov o'z maqolasida zamonaviy o'qituvchi portfoliosi uchun raqamli texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, elektron platformalar, bulutli texnologiyalar va multimediyaga vositalari portfolioni interaktiv va boy ma'lumot manbaiga aylantiradi. [3]

"Raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan o'qituvchi portfoliosi nafaqat kasbiy rivojlanish vositasi, balki pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etish mexanizmi hamdir." Ismoilova D. O'qituvchi portfoliosi va uning pedagogik faoliyatga ta'siri. Ushbu tadqiqotda o'qituvchi portfoliosining pedagogik jarayonga ta'siri keng tahlil qilinadi. Ismoilova portfoliodan samarali foydalanish o'qituvchiga o'z faoliyatini tanqidiy baholash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etadi. Muallifning fikricha, portfolio orqali o'qituvchilar o'z ishining natijadorligini kuzatishi va kelajak rejalari asosida samarali pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishi mumkin. Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'qituvchi portfoliosi pedagogik mahoratni oshirish, innovatsion metodlarni tatbiq etish va ta'lim sifati monitoringini olib borish uchun muhim vositadir. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga, ushbu portfoliolar ham rivojlanib, interaktiv va qulay platformalar asosida shakllanib bormoqda.

Portfolioni yaratish usullari Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini baholash va hujjatlashtirishning muhim vositalaridan biri bu portfolio hisoblanadi. Portfolio o'qituvchining kasbiy yutuqlari, tajribasi va o'z ustida ishlash natijalarini aks ettiruvchi tizimli hujjatlar to'plami bo'lib, u turli usullarda yaratilishi mumkin. Quyida eng samarali usullar keltirib utilgan.

An'anaviy (qog'oz shaklida) portfolio. Bu usulda o'qituvchining barcha yutuqlari va faoliyatiga oid hujjatlar qog'oz shaklida to'plangan jild (papka) ko'rinishida saqlanadi. Bu turdagi portfolio quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi:

- *Shaxsiy ma'lumotlar* (o'qituvchining rezyumesi, ilmiy darajasi, ish tajribasi);
- *Dars ishlanmalari va metodik materiallar*;
- *Sertifikat va diplomlar*;
- *O'quvchilarning natijalari va ularning fikr-mulohazalari*.

Ushbu usulning afzalligi – oddiyligi va qo'shimcha texnologik vositalarga ehtiyoj sezmasligidir. Biroq, bu usulda axborot yetkazib berish imkoniyatlari cheklangan, shuningdek, hujjatlarni saqlash va taqdimot qilishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

Elektron (raqamli) portfolio– bu raqamli texnologiyalar yordamida yaratiladigan va saqlanadigan o‘qituvchi portfoliosi bo‘lib, quyidagi vositalar orqali tuziladi:

- *Google Sites, Microsoft OneNote* – onlayn taqdimotlar va hujjatlar yaratish uchun qulay platformalar;
- *Mahara, Seesaw, Padlet* – portfolioni raqamli shaklda yuritish va taqdim etish imkonini beruvchi maxsus dasturlar;
- *Blog va shaxsiy veb-sayt* – o‘qituvchining pedagogik faoliyatini aks ettiruvchi individual platforma.

Ushbu usulning afzalliklari:

- Foydalanish qulayligi va har qanday qurilmadan kirish imkoniyati;
- Multimediali materiallar (video, audio, interaktiv kontent) joylashtirish imkoni;
- O‘qituvchining raqamli brendini shakllantirish imkoniyati.

Kompetensiyaga asoslangan portfolio. Bu usulda o‘qituvchining kasbiy mahorati va rivojlanish darajasi uning bilim, ko‘nikma va yutuqlarini tasdiqlovchi hujjatlar orqali ifodalanadi. Ushbu portfolioda quyidagilar keltiriladi:

- Kasbiy malakalar va yutuqlar ro‘yxati;
- Dars jarayonidan namunalar, o‘quvchilarning natijalari;
- Innovatsion loyihalar va grant ishlari.

Bu usul o‘qituvchining pedagogik faoliyatini tahlil qilish va rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Refleksiv (tahliliy) portfolio. Ushbu turdagi portfolio o‘qituvchining o‘z kasbiy rivojlanishi, metodik faoliyati va o‘quv jarayoni natijalari bo‘yicha tahliliy fikrlarini o‘z ichiga oladi. Portfolioda quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- Shaxsiy tahlil va kuzatuvlar;
- Darslar va ta‘lim metodlari haqida fikr-mulohazalar;
- O‘quvchilarning baholash natijalari va kelajak rejalari.

Bu usul o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini chuqur tushunishga yordam beradi va o‘z ishini takomillashtirish imkonini beradi.

Xulosa. O‘qituvchining portfoliosini yaratish usuli uning kasbiy maqsadlari, ish sharoiti va texnologik imkoniyatlariga bog‘liq. An‘anaviy portfoliodan raqamli va interaktiv portfoliolarga o‘tish zamonaviy ta‘lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron portfolio o‘qituvchining kasbiy rivojlanishini samarali kuzatish, baholash va taqdim etish imkonini beradi. Shu sababli, zamonaviy o‘qituvchilar raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirib, portfolioni yaratishning innovatsion usullaridan foydalanishlari lozim.

Portfolioni yaratish vositalari. O‘qituvchi portfoliosini yaratishda turli vositalardan foydalanish mumkin. Ularning tanlovi portfolioning maqsadi, foydalanish qulayligi va texnologik imkoniyatlarga bog‘liq. Quyida eng samarali vositalar tahlil qilinadi.

Google Sites

Tavsif: Google tomonidan taqdim etilgan bepul veb-sayt yaratish vositasi.
Afzalliklari:

- Oddiy interfeys, texnik bilim talab qilmaydi;
- Portfolioni onlayn yuritish va istalgan joydan unga kirish imkoni;
- Matn, rasm, video va havolalar bilan boyitish imkoniyati.

Kamchiliklari:

- Dizayn imkoniyatlari cheklangan;

- Ba’zi maxsus funksiyalar yo’q.

Microsoft OneNote

Raqamli daftarlarga asoslangan vosita bo’lib, portfolioni modulli tarzda yaratishga imkon beradi.

Afzalliklari:

- Turli bo’limlarga ajratish imkoniyati;
- Qo’lda yozilgan eslatmalar va chizmalarga ruxsat beradi;
- Microsoft 365 ekotizimi bilan integratsiyalashadi.

Kamchiliklari:

- Ko’p xotira talab qiladi;
- Ba’zi ilg’or funksiyalar pullik versiyada mavjud.

Mahara

Maxsus elektron portfolio yaratish uchun ishlab chiqilgan ochiq kodli platforma.

Afzalliklari:

- Ta’lim tizimiga moslashtirilgan;
- O’qituvchi va talabalar o’zaro fikr almashishi mumkin;
- Mustaqil platforma sifatida ishlaydi.

Kamchiliklari:

- Texnik sozlash talab etiladi;
- O’rganish uchun vaqt kerak.

Blog va shaxsiy veb-saytlar (WordPress, Wix, Weebly)

O’qituvchilar o’z shaxsiy saytlari yoki bloglarini yaratish orqali portfolioni yuritishlari mumkin.

Afzalliklari:

- To’liq nazorat va dizayn imkoniyatlari;
- Rivojlanish va yangilash imkoniyati;
- Ommaviy auditoriya bilan almashish imkoniyati.

Kamchiliklari:

- Dastlabki sozlash uchun texnik bilim talab qilishi mumkin.

Portfolioni yaratish vositalarining har biri o’ziga xos afzalliklarga ega. An’anaviy vositalar qog’oz shaklida yuritilsa, zamonaviy vositalar elektron shaklda bo’lib, qulaylik va interaktivlikni oshiradi. O’qituvchilar o’z maqsadlariga mos keladigan platformani tanlab, o’z kasbiy rivojlanishini samarali tarzda hujjatlashtirishlari mumkin.

Xulosa va takliflar. Zamonaviy ta’lim tizimida o’qituvchining professional rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy “o’qituvchi” portfoliosini yaratish pedagogning kasbiy mahoratini oshirish, uning yutuqlarini hujjatlashtirish va uzluksiz ta’lim jarayonida shaxsiy rivojlanishini namoyon qilish uchun zarur vosita hisoblanadi. Portfolioni yaratish jarayoni rejalashtirish, shakllantirish, vositalarni tanlash va taqdim etish kabi asosiy bosqichlardan iborat bo’lib, har biri pedagogning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta’lim sohasiga chuqur singib bormoqda. Shu bois o’qituvchilar Google Sites, Mahara, Wix, Weebly kabi veb-platformalar yordamida elektron portfolio yaratishi, Google Docs, OneNote, Evernote kabi xizmatlardan hujjatlarni yig’ish va tahlil qilish uchun foydalanishi mumkin. Bu vositalar interaktiv, ko’rgazmali va qulay bo’lib, o’qituvchining kasbiy o’sishini samarali kuzatish imkonini beradi.

Taklif sifatida, o'qituvchi portfoliolarini joriy etish va rivojlantirish bo'yicha quyidagilar tavsiya etiladi:

- *Raqamli portfolio tizimini keng joriy etish*, o'qituvchilar uchun maxsus treninglar tashkil etish.
- *Portfolio baholash mezonlarini ishlab chiqish*, uning sifatli yuritilishini ta'minlash.
- *O'qituvchilarning ijodiy yondashuvlarini rag'batlantirish*, innovatsion metodlardan foydalanishiga sharoit yaratish.
- *Portfolio orqali sertifikatlash tizimini joriy etish*, bu orqali o'qituvchining malakasini oshirish va karyera o'sishiga turtki berish.

Shunday qilib, zamonaviy "o'qituvchi" portfoliolari pedagogning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barrett, Helen C. *Researching Electronic Portfolios and Learner Engagement*. The REFLECT Initiative, 2006.
2. Zeichner, Kenneth, and Sara Wray. *The Teaching Portfolio in US Teacher Education Programs: What We Know and What We Need to Know*. Teaching and Teacher Education, vol. 17, no. 6, 2001,
3. Siddiqova, Dilfuza. *O'qituvchilarning Kasbiy Kompetentligini Rivojlantirishda Portfolioning O'rni*. O'zbekiston Pedagogika Jurnal, vol. 3, no. 2, 2020,
4. Karimov, Anvar. *Zamonaviy Pedagogik Texnologiyalarda O'qituvchining Elektron Portfoliosi*. Innovatsion Ta'lim Tadqiqotlari, vol. 5, no. 1, 2021,
5. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIK AVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o'g'li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
7. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O'RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
8. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
9. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).
10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Abdiraxmonova Zahro. "ZAMONAVIY DARS VA DARS TAHLILLINI O'TKAZISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
11. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.

12. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ELEKTRON JADVALLAR BO' LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
13. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO' LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
14. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TO'GARAK TASHKIL ETISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
15. Normurodova, Sadoqat, Zebiniso Rajapova, and Shaxina Asadova. "VEB-DIZAYN ASOSLARI BO' LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 55-59.
16. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO'TIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
17. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
18. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARHITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
22. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.